

ရခိုင်သေသလိကျောက်မြို့ပါးဝေတ် . စူလစိုဇ်ဒြါး မင်းကြီး လက်ထက်
စမ္မလေယျ နိမတ်ကြီး၊ ရှီးဝတ်တော် မှာသော

ရခိုင် စိုင်းဒြါး မေ့

ရခိုင်စာဟောင်း < 13 >

နိမတ်ကြီး စမ္မလေယျ . ကျီးစမ္မဒတ်, စမ္မရင်, ထမ္မရိတ်, ထမ္မရိတ်, . ဟလည်
တော်ကတည်းက . သူဇာ ကလိဂ္ဂ (သို့) နပိုင်စားဂ္ဂ (သို့) တာဝင်ထ
သောဂ္ဂ . - သေသလိဘေဝ ကပင် ဂနီထိ . ဟိနိ သိနိ . ကျ . အောက်ရှိ
ကြီး . နှစ် နှစ်ဝင်ပါသော, ထမ္မရင် ရဟန္တာ ကပင် အောက်ပါက .

နိမတ် ကြီး ရှီး ဘေးက . . တရုတ်, သင်တို့, ဖြစ်နုလား မျှတော်
တက်ဘယ်သံ ပျဉ်း (၃၃) ကျီး နိဒါတ် . ပထမ . တစ်ပွဲနိတ် . ဒြယ်
ယ တွက်ပွဲနိတ် . တစ်လ သို့ပွဲနိတ် . တင် = ဟူ၍ လည် ပါနိ . ကျ .
မ . ကိုတက . က ကျီ ကျီ . -- စသည့်

ရခိုင် ခိုင်းခြားဖွဲ့ (ပရဟိတ...ရ)

ရခိုင် စာပေစာရင်း < 13 >

သောတမာတဝတိကံ အာရမ္မာရမ္မာယူသ ဗူတသာတိဝ
ထွန်းတင်လက်ဆက်လျှောက်လျှောက်သာဝါ မိဒါကင်စာသို့ပေးကပ်လျှောက်
ဆက်ဂါးလျှောက်တော်မူရုံအားကံတော်အားထိုစာအုပ်အားလျှောက်ရန်
ရှာဝတံသာလိမ္မာမိလ္လိမ္မာအား
သံဌိးဝစန္ဒာရလည်းကောင်း ဝန္တာရန္တုလျှောက်လျှောက်
တည်ညွှန်အားလျှောက်လျှောက်လျှောက်လျှောက်လျှောက်လျှောက်
အားကံတော်အားလျှောက်လျှောက်လျှောက်လျှောက်လျှောက်လျှောက်
ရှာဝမြိုင်မြိုင်အားကပ်လျှောက်လျှောက်လျှောက်လျှောက်လျှောက်

Small handwritten notes or signatures in the bottom left corner of the fragment.

ထိုစဉ်က ချီတက်ပြောဆိုမှုများ ရှိခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ်
ရွှေဘူမိများ ပါရှိသော နယ်များကို နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ်
ပြောဆိုမှုများ ပါရှိပြီး နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ်
ရွှေဘူမိများ ပါရှိပြီး နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ်

Handwritten notes in the left margin, including the word 'ဝေခင်း' and other illegible characters.

မှာဝါထံလာအိုဝ်ဆရာမား တိုဝ်ယခုအခါဖွံ့ဝါမလိုမှာ ဣဒ္ဓါအိုအိုအိုအိုအိုအို
ဆိုအာအို
၆ ဗိုဒ်အို
အို
အို
အို
အို
အို
အို

Handwritten signature or mark in the bottom right corner.

၅

အား မတတ် ဟု စွဲရှင် ဆင်ခြင်စွဲ ပရို ကိပရိထိ စုံကပုံ ဗုံ အိုင် နှိုင်း နှိုင်း နှိုင်း ဆုံ လှိုင်
အစ် ဖျက် လှိုင် ဖျက် ကံ ဖက် စုံ နှိုင်း နှိုင်း နှိုင်း နှိုင်း နှိုင်း နှိုင်း နှိုင်း နှိုင်း နှိုင်း
အစ် တံ လှိုင် နှိုင်း
စာ အား နှိုင်း
အစ် အား
အစ် အား
အစ် အား
အစ် အား အား

ကိ

တလည်ကို ဘုံတက်သံအံ့ဝလောင်ကူးလည် • ဤသောစာ ဘဝဦးမာပီဝင်ဝန်အုပ်တို့ကို
လောင်သန္တံ • စွဲဘိက္ခုလက်စီလစိခြံ • ဖွားသိစံတံလျက် အုန္တိတံတံစွဲ ဖွဲအုပ်တို့လျက် အ
ဝန္တမာများ သားနှင်းဖွားဘက် ဦးအုတ်အုတ်တံတံတံတံ အုတ်အုတ်တံတံ ဘုံတံတံတံတံတံတံ
ဝန္တမာများလားလျ်အုတ်တံ
လာဘဝလှံမာတံလက်လက် ဦးအုတ်အုတ် ဝန္တမာတံတံတံတံတံတံတံတံတံတံတံတံတံတံ
ဝန္တမာတံ
လက်လက် ဝန္တမာတံ
ဝန္တမာတံ
ဝန္တမာတံ
ဝန္တမာတံ

Chulabere

၂

၂

မြိုင်ယမပူ့ပူ့မြိုင်တုံလိုင်လိုင်ညာမိတုံလိုင်ဆတ်တင်ဘာသာ အာမြိုင်ဘဏ်လာမြိုင်ဂူ့ဘ
၀ါဒာသာဝံဆွဲစလာဘာသာဘင်နွံဆတ်လိုင်လိုင်လျာညာမိလိုင်မိုင်လီလီ ဝဲအိုင်လီဂါဏာဘ
ဒွတ်တီဒဲသာ မှာဗုဏ်တီဒဲအလျိုင်မြိုင်တုံလိုင်တံဂါဘတဒဲဘဏ်ဒဲလိုင်လိုင်မဆဲမိဂါ
နီ နီဂါဒဲဒဲအလျိုင်မြိုင်တုံလိုင်လျာလိုင်လိုင် အိုင်မိဂါ မှာမတ်ဘက်ဟလိုင်မိလျိုင်ဆူတ်
ဆူတ် အာသံလျာလိုင်လိုင် အာလိုင်ဒုပိတ် ၀ တာသံဒဲဒဲဆူတ်ဒဲဒဲလိုင်လိုင် ဆူတ်မှာဒဲဒဲ
ဆတ်လာလိုင်တဆတ်လာလိုင် မိမိမိ မှာလိုင်ဆတ်လိုင်ဆူတ်လိုင်ဘာ အိုင်လိုင်
မြိုင်လောင်းအိုင်တိုင်လိုင်လွတ်တိုင်လိုင်ဘာ မတတ်ဟာလောင်း တီထံလာ အိုင်ဆူတ် မှာတိုင်
ဟူဏ်းမြိုင်လိုင်တိုင်ဒဲဒဲ မှာဆိုင်လတ်တံသာဘာဂါဟူအိုင်ဘာလွဲဒဲအိုင်သိုင်လိုင်မြိုင်လိုင်

၁၅၇
၇

၁၅၇ နှစ်တွင် စတင်ကာ ယုံစိမ်းစာထက်၍ ကောင်းစွာ ကာကွယ်ခြင်း ပာသ်ဆိုင်ဆွဲအိုင်ဆိုင် သိသိကြီးကြီးထ
က်ကြီးကြီး မြား မြုံစုံစုံလှိုင်းတစ်ခု ရောက်ရောက်သား။ သင်္ခါယူခြင်းမှာ ရားနှစ်ကြား၍ အိုးကြောက်
အားကြီးစွာ သင်္ခါယူခြင်း၍ များစွာကြားအားရှိစေလိုရာတွင် တစ်ခုတည်း၍ အပြိုင်တစ်ခုထက်၍ ကြီးမြား
လှိုင်းလှိုင်းကြီးကြီးကြောက်ကြီး သင်္ခါ **○** မြားထိတ်ထိတ် မြိုင်းလှိုင်း၍ ကက်အားကြီးစွာ
သင်္ခါ မြား မခံသာဘဲ ဖျော်ဖြူ ဖျော်နှိုင်းခြင်းဖြင့် အညွှန်းအပြည့် အလှိုင်းမြား တစ်ကြိမ် အဖြစ်
ခွဲအား၍ ရက်ယုံညုံ လှိုင်း ဖျော်ဖြူထက် မြားလျားလှိုင်းလျား လျှော့အားအားယုံညုံ တစ်ကြိမ်
စာရှုက်၍ လှိုင်း အညွှန်းလျက် သင်္ခါ မြား ထိုထိတ်တင်စွာ ကိုင်ကိုင်အား စာအား
၁၀၀ စာရှုက်၍ မြား ဟလတ်အိုင်ထဲ ဖျော်ဖြူသားလှိုင်း နှစ်နှစ်လှိုင်း ရက်ယုံတူ အိုး စံနှုန်းတူ

၂၀

၄-၅-၆-၇-၈-၉-၁၀

မှားစိုက်အား ပိုခြင်းက မင်မင်လိပ်စာ နှစ်နှစ် ပိုခြင်းကြောင့် ဝါလာက်လှိုင်းမှာ စက္ကနား ယှဉ်ပြန်ပြီး
 အိုင်ကား တိုင်ခွင်ရှိ ဝတ်ကပ်ပုံအတိုင်း စန္ဒရီလှိုင်းကို ရှိရာ အိုင်မှာ ဝါလာက်လှိုင်းကို ဝတ်ပြန်
 လိပ်စာလက်အောက်မှာ မှတ်လှုံ့ ယုံ မှားစက္ကနား ဆွဲလ် ဝါလာက် အားကား အိုင်ကို စက္ကနား ရှိရာ
 မှား မှား စက္ကနား နှစ်နှစ် ဝါလာက် အိုင် ဝါလာက် အိုင် စက္ကနား မှား မှား စက္ကနား ရှိရာ
 ကို စက္ကနား လှိုင်းကို ဝတ်ပြန်ပြီး ဝါလာက် အိုင် စက္ကနား ရှိရာ စက္ကနား ရှိရာ
 အိုင်မှာ ရှိရာ အိုင်မှာ ရှိရာ အိုင်မှာ ရှိရာ အိုင်မှာ ရှိရာ အိုင်မှာ ရှိရာ အိုင်မှာ ရှိရာ
 ရှိရာ အိုင်မှာ ရှိရာ အိုင်မှာ ရှိရာ အိုင်မှာ ရှိရာ အိုင်မှာ ရှိရာ အိုင်မှာ ရှိရာ
 အိုင်မှာ ရှိရာ အိုင်မှာ ရှိရာ အိုင်မှာ ရှိရာ အိုင်မှာ ရှိရာ အိုင်မှာ ရှိရာ
 အိုင်မှာ ရှိရာ အိုင်မှာ ရှိရာ အိုင်မှာ ရှိရာ အိုင်မှာ ရှိရာ အိုင်မှာ ရှိရာ
 အိုင်မှာ ရှိရာ အိုင်မှာ ရှိရာ အိုင်မှာ ရှိရာ အိုင်မှာ ရှိရာ အိုင်မှာ ရှိရာ

Chit
 ၇၉၉

မာသိရလ်

၂၃

၂၇၈

၅၀၃ နရီရ်အျင်ကျိဝ်စား မွဲထိုင်အိုစား တူဟင်လင်လျာ၅၃ဝဲ မှာတင်ကြွင်လိဝ်စံး ကံတူဝ်
 အိုစံးတဲာ် မှာလင်လျာ၅၃ဝဲ မှာတင်ကြွင်လိဝ် မည်လျှင် မှာကျိဝ်စံး နရီအံ့အာ် မှာတ
 ဝဲဟင်တင်တူဝ် ကျိဝ်စံး မှာလင်လျာ၅၃ဝဲ မှာတင်ကြွင်လိဝ် စံး မှာပျာ်စီ မိုဝ်စံး မှာမိ
 ကြွင်စား အျင်လင်လျာ၅၃ဝဲ ကျိဝ်စံး သံးဝဲ စံး စားလင် စံး လျှင်စံး စံး စံး စံး စံး စံး စံး
 ဝဲထွဲ၅၃ အိုစံး ကြွင်စား လင်လျာ၅၃ဝဲ ကျိဝ်စံး စံး
 ဝဲထွဲ၅၃ ကျိဝ်စံး စံး
 စံး
 ကျိဝ်စံး စံး စံး

၁၄

မင်္ဂလာပွဲ မင်္ဂလာပွဲ လာဒီ နီရဲဝါ မင်္ဂလာပွဲ မင်္ဂလာပွဲ နီရဲဝါ မင်္ဂလာပွဲ
 နီရဲဝါ မင်္ဂလာပွဲ လာဒီ နီရဲဝါ မင်္ဂလာပွဲ မင်္ဂလာပွဲ နီရဲဝါ မင်္ဂလာပွဲ

[Handwritten signature]
၁၉၅၅

၁၅
က

ခြုံမြဲတယုံ အိုင်သံတဖြိုး၁၈ တတိလည်း၁ပြောင်သိတမြောက်တို့က်၍ အိုသိတ၁ဟက်နှင်းအမိ
 ၁လက်၁ကြောက်၁ဖွေ၁နှိ၁လင်မမှာ၁ရုပ်ကို၁ဆနှင်း၁နှမြို့ သံဝါ၁ပတ်သ၁၁မာ၁မာ၁နှင်လူစွဲစက်
 နှိ၁လင်မမှာ၁စာ၁စာတတ်နှင်းပတ်၁ပတ်သ၁နှိ၁လင်မမှာ၁တူ၁ဟာနှင်းရှုအာတ၁၁၁နှိ၁
 ၁လင်မမှာ၁ညီသံ၁ဆနှင်းထူလာသိလာ၁ **၀** ပါမှာ၁ပြောက်ထု၁ခြင်ဖို့ရုပ်နှင်း၁လာ၁နှိ၁နှိ၁နှိ
 ထူလာ၁ပြောက်ထု၁နှင်းရုပ်နှင်းထူလာပါ **၀** စိ၁ပမှာ၁ယည်၁စက်၁အာ၁လ၁လက်၁မှာ၁မာ၁သိ၁
 တနှင်းနှိ၁သိ၁တ၁တယ်၁နှိ၁လင်မမှာ၁ရုပ်၁အို၁ဆနှင်းမြစ်ကိုပ၁၁လ၁နှိ၁၁ပြသျှင်မှာ၁ထွက်
 သိ၁နှိ၁လည်း၁ထွက်၁ရလာ၁လျက်၁ထူ၁ရုပ်၁တ၁လျှင်၁လက်ထူ၁ပတ်၁အိုင်၁မြဲ၁မာ၁ဖွေ၁ပြည်၁စင်၁နှိ၁ကို
 ၁စာ၁ထား၁အမှတ်၁ထူ၁မြဲသတ်၁လျက်၁ဆံ၁တတ်၁ရှင်၁ကို၁ထူ၁ထိတ်၁တ၁လျှင်၁ထူ၁တ၁ကို၁လျှင်၁မြတ်၁ကို

၁၆

ရှိပ်သိပ်ပွဲအုပ်မင်္ဂါရာ များ သိပ်ပျံ့မြို့ နှင်း သိပ်တုံထား ပေလဲလဲ တွင် အုပ် ဗေဘုရင်လဲ
 ရင်ဂါး ၊ ဘင်ယား လွတ်တင် နှံ့အုပ်မင်္ဂါရာ ဝက် မွဲလုံ ဣ၀း ဟင်း သိင်္ဂါ သာယာဝတီ တွင်
 အာထဲလဲယာ သိပ်ဝက် တံဖြည်းလဲ မာလာလဲ ဖြင့် သိင်္ဂါလဲ ရှိ ပြုအုပ် များစိတ် သတ်ဖြတ်
 တဲလွန် ကတ်တဲ များ အုပ် မင်္ဂါရာ ပစ် မှီတဲ တွင် ၊ အကာ ရှိ နှံ့လဲ ရှိ နှံ့လဲ ရှိ နှံ့လဲ
 တါး မင်္ဂါရာ တင် တွင် နှံ့ ၊ နှံ့ ၊ အုပ် မင်္ဂါရာ များ လွန် ကတ် တံလဲ လာလဲ
 တု၀း တု၀း ဝဲ တု၀း မင်္ဂါရာ မင်္ဂါရာ တု၀း တု၀း တု၀း တု၀း တု၀း တု၀း တု၀း တု၀း တု၀း
 တု၀း မင်္ဂါရာ တု၀း
 တု၀း သိပ်တဲ ၊ ကျံ သိပ် များစိတ် တံလဲ လာလဲ တု၀း တု၀း တု၀း တု၀း တု၀း တု၀း တု၀း တု၀း တု၀း

Ch...
rene

ကော: ယျာဉ်အာဂါဝ မှီက မင်မြာဝ မဟုတ်ပါဘဲပ ညာ ဆဲဒြိဝ် ဂါဏဂါ: မှာဂါလီ လင်ဒ်အိမဟာ
ကံဂါဝ နတ်ယုံက အိမ်စိုဏ်: ပါဒြိဝ်က မင်မင်ကိဝ် နှိတ် နှင်ကုတ်စိုဏ် ဧက နာ မိမ်အိမ် ယုံက နိမ်
ဂါဂါ: ဝ ဟာတ်ယုံကော: မှာဝ ညာကုလနစ် ဝ ဖြဲကိ အျင်ကော ကိုင် နှင် နှိ ဝ ဖြဲ ဝ လ မာကုလီ ဝ ဖြဲ ဝ နှာ
က နိမ် ဝ လ နှင် ပတ်ကိ ဝ ဖြဲ လက်ဒ် အာဂါဝ ကု **○** မာဂါ မဝ အျင်ကု နှင် မဝ နှိ ဝ ကါ ကိ ဝ ဧက နာ
ကော: ဝ အိမ် ယင်က မင်က မင် နှိ လီ အာဂါဝ ကု **○** မှာဝ ကိ နှာ ဆဲ စိုဏ် နှိ ဝ ကံ မင် မြာဝ ကု နှင်
နှိ ဝ နှိ ဝ ဖြဲ အျင် ကိ ဝ လက်ဒ် အင် ဝ အိမ် မာဂါ ကိ ဝ မြိမ် ဆဲ စိုဏ် နှိ ဝ ဧက မင် ကိ ဝ နှာ ကု ဝ ကိ
မြိမ် ဆဲ စိုဏ် နှိ ဝ သံ နှိ မင် ကိ ဝ နှာ နှိ ကိ ဝ နှိ ဝ ကု နှိ ဝ နှာ နှိ ဝ နှိ ဝ နှိ ဝ အျင် ကိ ဝ လက်ဒ်
ဝ အင် ဝ နှိ ဝ နှိ ဝ နှိ ဝ ကော: မှာဝ ဆဲ ဆဲ ကု ဝ အိမ် မင် ကော မင် ကော နှိ မှာ က နှိ ဝ သံ နှိ နှာ ဆဲ မင်

၁၇

၁၈

လူ့အား သာယာစေရန်အတွက် တစ်စုံတစ်ရာ ပုံစံမရှိဘဲ အလှူအတန်း အမျိုးမျိုးဖြင့်
 မရှိအောင် ချစ်ကြည်ရေး ဖွဲ့စည်းကာ ဆီရိယာပြည်ရှိ မိသားစုများအား အားပေးကာ
 မတူညီသော အခြေအနေအထားများဖြင့် ဆီရိယာပြည်ရှိ အခြေအနေအထားများကို
 စီမံအုပ်ချုပ်ပေးရန် လိုအပ်သည်။ ဤသို့ အားပေးဆောင်ရွက်ပေးရန်အတွက်
 အခြေအနေအထားများကို သိရှိအောင် စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် လိုအပ်သည်။
 အခြေအနေအထားများကို သိရှိအောင် စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် လိုအပ်သည်။
 အခြေအနေအထားများကို သိရှိအောင် စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် လိုအပ်သည်။
 အခြေအနေအထားများကို သိရှိအောင် စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် လိုအပ်သည်။

Handwritten signature or mark

၂၉

တွင် ယင်းအားပင်အိုင်ရှင်ရှာလျှင်လိဟုံ ဆင်းစွာအားဝေ ဗွာဂိုဏ်းမှာ ဆိုခြင်းတူကားစစ်လျှင်
 ဟုံ၇ မာင်စုံ ခုနှစ်မြိုင်သောအခါ မြိုင်အုဏ်တိုင် ပတ်လုံ၇ မဆွံ့ သင်ဆွံ့၇ မြာမှာ ရှာကတ်လိဟုံ ဝေ
 ဗွာဂိုဏ်းမှာ ဆိုခြင်းပြုလျှင်စံလျှင် မကြာမတ်၇ တာ၇ အာ၇ သာ၇ မတ်၇ ဟင် ၃၅၀၀ သင်ဆွံ့ပြု
 မှာ ရှာလတ်၇ တကား ယင်းအားပင်အိုင်ရှင်ရှာလျှင်လိဟုံ ဆင်းစွာအားဝေ ဗွာဂိုဏ်းမှာ ဆိုခြင်း
 ဝံလျှင်မြိုင်လတ်၇ အာ၇ ဝေ ဗွာဂိုဏ်းမှာ ဆိုလတ်၇ တကား တိုင်အုဏ်တိုင် အုဏ်တိုင် တကား
 မြိုင်မှာ ပါလာလိ၇ မဝေ ဗွာဂိုဏ်းမှာ ဆိုလတ်၇ တကား အုဏ်မြိုင်အိုင်အိုင်၇ ဆင်၇ တုတိုင်မစာ
 ဝလင်၇ တုတိုင်ပြုဆဲမြိုင်အိုင်အိုင် တွင်တူကား အုဏ်မမြိုင်မှာ ဆင်ဆင်အလျှင်စာ အထံမြိုင်
 သင်ဆွံ့၇ မြာမှာ အာလတ်ခြင်းကား ထာစုံ ခုနှစ်ဆင် ယင်းအားပင်အိုင်ရှင် မြိုင်မြိုင်အာ၇ သိုတိုအာ၇

၅၀၀

မှတ်၍ ညောင်ပင်တိုင် မြားထူ ငါတို့ အလှူ ဝါတော်၍ ညောင်ပင်တိုင် မြားပင် သက်သေ ဟူ၍ ဝါတော်၍ မြား
မြား ဝါတော်၍ မြား မတ်တော်၍ မြား သက် သက်၍ မြား မတ်တော်၍ မြား သက် သက်၍ မြား
ဝါတော်၍ မြား မတ်တော်၍ မြား သက် သက်၍ မြား မတ်တော်၍ မြား သက် သက်၍ မြား
ဝါတော်၍ မြား မတ်တော်၍ မြား သက် သက်၍ မြား မတ်တော်၍ မြား သက် သက်၍ မြား
ဝါတော်၍ မြား မတ်တော်၍ မြား သက် သက်၍ မြား မတ်တော်၍ မြား သက် သက်၍ မြား
ဝါတော်၍ မြား မတ်တော်၍ မြား သက် သက်၍ မြား မတ်တော်၍ မြား သက် သက်၍ မြား
ဝါတော်၍ မြား မတ်တော်၍ မြား သက် သက်၍ မြား မတ်တော်၍ မြား သက် သက်၍ မြား
ဝါတော်၍ မြား မတ်တော်၍ မြား သက် သက်၍ မြား မတ်တော်၍ မြား သက် သက်၍ မြား
ဝါတော်၍ မြား မတ်တော်၍ မြား သက် သက်၍ မြား မတ်တော်၍ မြား သက် သက်၍ မြား
ဝါတော်၍ မြား မတ်တော်၍ မြား သက် သက်၍ မြား မတ်တော်၍ မြား သက် သက်၍ မြား

Handwritten signature or date
၇၅၀၂၀၂၂၁၅၇

၂၂

ဗုဒ္ဓဓမ္မ

သိပဗ္ဗာန်လျှောက်လှမ်းလျှောက်လှမ်းလှမ်းလှမ်းလှမ်းလှမ်းလှမ်းလှမ်းလှမ်းလှမ်း
 သိဗ္ဗာန်စာအုပ်အားလည်းကောင်း၊ နက္ခတ်စာအုပ်အားလည်းကောင်း၊ နက္ခတ်စာအုပ်အားလည်းကောင်း၊
 လှိုင်းစာအုပ်အားလည်းကောင်း၊ မြန်မာ့စာအုပ်အားလည်းကောင်း၊ မြန်မာ့စာအုပ်အားလည်းကောင်း၊
 မြန်မာ့စာအုပ်အားလည်းကောင်း၊ မြန်မာ့စာအုပ်အားလည်းကောင်း၊ မြန်မာ့စာအုပ်အားလည်းကောင်း၊
 ဝေဒဓမ္မ၊ ဝေဒဓမ္မ၊ ဝေဒဓမ္မ၊ ဝေဒဓမ္မ၊ ဝေဒဓမ္မ၊ ဝေဒဓမ္မ၊ ဝေဒဓမ္မ၊ ဝေဒဓမ္မ၊
 ဝေဒဓမ္မ၊ ဝေဒဓမ္မ၊ ဝေဒဓမ္မ၊ ဝေဒဓမ္မ၊ ဝေဒဓမ္မ၊ ဝေဒဓမ္မ၊ ဝေဒဓမ္မ၊ ဝေဒဓမ္မ၊
 ဝေဒဓမ္မ၊ ဝေဒဓမ္မ၊ ဝေဒဓမ္မ၊ ဝေဒဓမ္မ၊ ဝေဒဓမ္မ၊ ဝေဒဓမ္မ၊ ဝေဒဓမ္မ၊ ဝေဒဓမ္မ၊
 ဝေဒဓမ္မ၊ ဝေဒဓမ္မ၊ ဝေဒဓမ္မ၊ ဝေဒဓမ္မ၊ ဝေဒဓမ္မ၊ ဝေဒဓမ္မ၊ ဝေဒဓမ္မ၊ ဝေဒဓမ္မ၊

Handwritten signature or mark

၂၃

မြားစာညာတည်ကြွက်တစ်ဝတစ်ညို ဘာ ဂါးဝဇာဂါမြင်မြားလနှင်သိုအားလည်း ဝအွတ်စည်တည်
 ကြားမြားကိဇာဂါမြင်မြားကြားမာညာလည်းညာညာတည်တက်အိုင်း မွဲဆိုမြဲလည်း ဝလောင်သစ်တ
 ည်ကုရင်း ဝအွတ်ထာဆိုင်း တံလောင်မြဲလည်းတံစွာလည်း ဝတထက်ဒဒလောင်ခင်းဇာကောမြင်မြား
 မြူငါ့ထာဝသင်ဒာယင်ကိုးထာဝလစာ နှာနှင်ညံစွာအားလစ်ဝကြွက်စီငါဘဂါးဝစွာ
 လကိုးအွတ်တံအားအားလည်း ဝအွတ်ယာ ငါဝဗင်ထက်ထက်ဇာဂါမြားကြားဂါဘင်လည်း
 ဒုတိယတည်စွာကောဝတင်မျက်နှာအိုင်း မွဲဆိုမြဲလည်းလောင်သစ်တည်ကုရင်းအွတ်ပြဲဆိုဝတ
 လီအိုင်းတံလောင်မြဲလည်း ဝတထက်ဒဒလောင်ခင်းဇာဂါမြင်မြားတစ်ကောဝအွတ်မြို့ နက်မြို့လည်
 ညာညာတက်တစ်မြို့ဝတင်မျက်နှာအိုင်း မွဲဆိုမြဲလည်းလောင်သစ်တည်ကုရင်းအွတ်ပြဲဆို

ကော

Handwritten text on the left margin, possibly a page number or reference.

Main body of handwritten text in a traditional script, likely Burmese. The text is arranged in approximately 10 horizontal lines. A prominent circular symbol is drawn in the middle of the text, overlapping several lines.

Handwritten signature or mark in the bottom right corner.

လက်လှည့်အားသတိ၊ ဖက်ဆက်စက်မြို့တို့မှာ မတိတ်တတ်ပဲ၊ အားဒဲဒဲမှာလွန်သိလျှင်၊ အားပြု
 ပါလရုဏ်း ဗျာဠာလက်တံ၊ အားဒဲဒဲမှာလွန်သိလျှင်၊ အားပြု
 ဗျာဠာတည်ညှိစိုက်စိတ် အယာယာ၊ ဝိုင်ဒဲဒဲ၊ အားလှည့်မှာလက်သား၊ လွန်သိလျှင်၊ အားပြု
 တံ၊ အားပြုလှည့်စိုက်စိတ် အယာယာ၊ ဝိုင်ဒဲဒဲ၊ အားလှည့်မှာလက်သား၊ လွန်သိလျှင်၊ အားပြု
 ပတ်တလုံအား သစ်အားတို့မှာ စာလက်အား ဝိုင်ဒဲဒဲ၊ အားလှည့်မှာလက်သား၊ လွန်သိလျှင်၊ အားပြု
 ပွင့်ပြုံး၊ အတစာပွင့်မှတစ်ဆင့်၊ ပတ်တလုံအား သစ်အားတို့မှာ စာလက်အား ဝိုင်ဒဲဒဲ၊ အားလှည့်မှာလက်သား၊ လွန်သိလျှင်၊ အားပြု
 စာလက်အား သစ်အားတို့မှာ စာလက်အား ဝိုင်ဒဲဒဲ၊ အားလှည့်မှာလက်သား၊ လွန်သိလျှင်၊ အားပြု
 အားလှည့်မှာလက်သား၊ လွန်သိလျှင်၊ အားပြု

စ

Handwritten notes in the top left corner, possibly including a date or page number.

Main body of handwritten text in an ancient script, likely Georgian. The text is arranged in approximately 10 horizontal lines across the page.

Small handwritten mark or number in the bottom right corner of the page.

၃၃

ဤနတ်အိုင်းလိမ္မော်ကြောင့်၎င်း မိတ္တူတူသိက္ခိ၎င်း အိုင်မိဖိုရီ နှင့် ဆက်တိုက်ဖို့လဲ၎င်း နတ်တို့အိုင်းဆီ၎င်း
 ဖြစ်တော်ဉာဏ်ပျားစွာ ဖိသံ၎င်း အုတ်ဘာသင်တို့နှင့် ခံစံပါပာ၎င်း နတ်တော်ဉာဏ်ပျား မိဖိုရီလည်း ယခုထံ၎င်း
 ဆစ်လိမ္မော်နှင့် သင်္ဂြိုဟ်လျှင် ဆီအိမ်နှစ်ဝယ် နီကာမင်းစိတ်မရွှင်အိုင်း ဆီမင်းဘာသင်
 လက်ဖက်မစား၎င်း မိဖိုရီ နှင့် ဆီမင်းဘာသင်
 ဝိပျံလျာဏာ၎င်း နီသဘင်မှာ၎င်း တာင်လိမ္မော် နတ်ယာဉ်ဖြစ်လက်အိုင်းကံ သက်လျှင်အိုင်း
 နာင်ကုဏ္ဍာလည်း ပျားပျား တာမိတ်၎င်း နာရာနှုတ်အိုင်း မိဖိုရီ နှင့် နီလိမ္မော်နှင့် နီလိ
 ဘာသင်လျှင် တာမိတ် မှာ၎င်း တွက်သဘာဝသင် ဖြစ်လျှင် မှာ၎င်း နှစ်ကြောအိုင်း နတ်အိုင်း အိုင်
 မိဖိုရီ မိဖိုရီ တာမိတ်၎င်း နှစ်ကြော မှာ၎င်း နီလိ အိုင်းလည်း တာမိတ် အိုင် နတ်ဖြစ်တော်ဉာဏ်မှာ၎င်း

ဟောပြောအောင်သာအောင်မြင်စွာဖြင့်လျှောက်တော်မူခြင်းဖြင့် ဟောပြောလာအောင်မြင်စွာဖြင့် မဆီတူလည်း
 တလည်တစုပုလည်ပုခါးအာဂါးအံ့အံ့တရားလည်အောင်မြင်စွာဖြင့်ဟောပြောအောင်မြင်စွာဖြင့်
 လျှောက်တော်မူခြင်းဖြင့်ဟောပြောလာအောင်မြင်စွာဖြင့် မဆီတူလည်း မျှော်မပါအောင်စိတ်ပုတ္တုအောင်တော်
 မာတော်မင်္ဂလာမင်္ဂလာအောင်အောင်မြင်စွာဖြင့် ဝိဇ္ဇာတော်မူတော်မူခြင်း ဝတ်တော်မူခြင်းအောင်မြင်စွာဖြင့်
 နှိုင်းပုံနှိုင်းပုံအောင်ပင်လယ်တော်မူခြင်းအောင်မြင်စွာဖြင့် ဝတ်တော်မူခြင်းအောင်မြင်စွာဖြင့်
 အောင်မြင်စွာဖြင့် ဝတ်တော်မူခြင်းအောင်မြင်စွာဖြင့် ဝတ်တော်မူခြင်းအောင်မြင်စွာဖြင့်
 မှားမှားဖြင့်လည်းကောင်း မှားမှားဖြင့်လည်းကောင်း မှားမှားဖြင့်လည်းကောင်း မှားမှားဖြင့်လည်းကောင်း
 မှားမှားဖြင့်လည်းကောင်း မှားမှားဖြင့်လည်းကောင်း မှားမှားဖြင့်လည်းကောင်း မှားမှားဖြင့်လည်းကောင်း
 မှားမှားဖြင့်လည်းကောင်း မှားမှားဖြင့်လည်းကောင်း မှားမှားဖြင့်လည်းကောင်း မှားမှားဖြင့်လည်းကောင်း

ပီ

၃၆

နာစွာ သတ်ဆင်ရာ ကိုယ် အိုင်တိရုံစွာ သိ နှိုင်းအိမ်း ဝါးသံ ဖြူစို သတ်တင် နှစ် မှာ ဖြစ်စေ
 တုံ့လည်း သိ အား သင်စွာ ဝါးသံ တင်အိမ်း မဆစ်လင်ကို ဂုဏ် မဖြူ ကျွံ့တတ် မှာ လက်ထူ
 သိ လမ်း တိုက် ဆီ မျိုစိမ်း ဝါး သင်ရာ အိမ်း သစ် ဝါး နှိုင်း ဝိုင် သင်ရာ လင်လည်း နှစ် မှာ မှာ
 သား သစ် ကို ဝိုင် အိမ်း လင် ဝါး ဝါး ဝိုင် ဝိုင် အိမ်း ဝိုင် သင်ရာ သင်ရာ သင်ရာ သင်ရာ သင်ရာ
 မာ ဝါး ဝိုင် ဝါး သင်ရာ
 စွာ လည်း ဝါး သင်ရာ
 သင်ရာ သင်ရာ သင်ရာ သင်ရာ သင်ရာ သင်ရာ သင်ရာ သင်ရာ သင်ရာ သင်ရာ သင်ရာ
 သင်ရာ သင်ရာ သင်ရာ သင်ရာ သင်ရာ သင်ရာ သင်ရာ သင်ရာ သင်ရာ သင်ရာ သင်ရာ
 သင်ရာ သင်ရာ သင်ရာ သင်ရာ သင်ရာ သင်ရာ သင်ရာ သင်ရာ သင်ရာ သင်ရာ သင်ရာ

M. Sene

နှင်းတစ်ကောင်တို့ကဲ့သို့ နေထိုင်ရန်အတွက် အာရှတိုက်တစ်ဝန်းလုံးတွင် နေထိုင်ခဲ့ရပြီး နေထိုင်ရာ
ဆင်းရဲဒုက္ခများကို ခံစားခဲ့ရပြီး နေထိုင်ရာ နေရာများကို နေထိုင်ရာ နေရာများကို နေထိုင်ရာ နေရာများကို
လွှဲပြောင်းခဲ့ရပြီး နေထိုင်ရာ နေရာများကို နေထိုင်ရာ နေရာများကို နေထိုင်ရာ နေရာများကို
မြှုပ်နှောင်ခဲ့ရပြီး နေထိုင်ရာ နေရာများကို နေထိုင်ရာ နေရာများကို နေထိုင်ရာ နေရာများကို
ဖုံးလွှမ်းခဲ့ရပြီး နေထိုင်ရာ နေရာများကို နေထိုင်ရာ နေရာများကို နေထိုင်ရာ နေရာများကို
တိုင်းတိုင်း မြှုပ်နှောင်ခဲ့ရပြီး နေထိုင်ရာ နေရာများကို နေထိုင်ရာ နေရာများကို နေထိုင်ရာ နေရာများကို
အဆုံးအဖြတ်ခဲ့ရပြီး နေထိုင်ရာ နေရာများကို နေထိုင်ရာ နေရာများကို နေထိုင်ရာ နေရာများကို
လျှောက်ထားပြီး နေထိုင်ရာ နေရာများကို နေထိုင်ရာ နေရာများကို နေထိုင်ရာ နေရာများကို
လျှောက်ထားပြီး နေထိုင်ရာ နေရာများကို နေထိုင်ရာ နေရာများကို နေထိုင်ရာ နေရာများကို

၄၀

ငါတို့မြို့များ။ မပြုလုပ်ခဲ့မိလျှင် ပညာဖြာ မကပ်တို့၌ စေတနာထိုက်ရာမှ လက်ရှိတို့၏ ရခါတို့
လျှင်တို့၏ စာတို့၌ အားအလှ မပြုလုပ်ဘဲ သွားခြား ဂုဏ်ရှိမှု ရှိလျှင် ရာစုပေါင်း၌ အားအလှ မပြု
၎င်း၏ စာတို့၌ ဂုဏ်ရှိမှု ရှိလျှင် ရာစုပေါင်း၌ အားအလှ မပြုလုပ်ဘဲ သွားခြား ဂုဏ်ရှိမှု ရှိလျှင်
၎င်း၏ စာတို့၌ အားအလှ မပြုလုပ်ဘဲ သွားခြား ဂုဏ်ရှိမှု ရှိလျှင် ရာစုပေါင်း၌ အားအလှ မပြု
၎င်း၏ စာတို့၌ အားအလှ မပြုလုပ်ဘဲ သွားခြား ဂုဏ်ရှိမှု ရှိလျှင် ရာစုပေါင်း၌ အားအလှ မပြု
၎င်း၏ စာတို့၌ အားအလှ မပြုလုပ်ဘဲ သွားခြား ဂုဏ်ရှိမှု ရှိလျှင် ရာစုပေါင်း၌ အားအလှ မပြု
၎င်း၏ စာတို့၌ အားအလှ မပြုလုပ်ဘဲ သွားခြား ဂုဏ်ရှိမှု ရှိလျှင် ရာစုပေါင်း၌ အားအလှ မပြု

[Handwritten signature or note in the bottom right corner]

ဝိလိက္ခိယံ စရန္တိ... ဝိလိက္ခိယံ စရန္တိ... ဝိလိက္ခိယံ စရန္တိ...
အလိမ္မိကံ ဝိပဿနာ... ဝိပဿနာ... ဝိပဿနာ...
ပရိယတ္တိ ဝိပဿနာ... ဝိပဿနာ... ဝိပဿနာ...

၅၅

